

**АВАНГАРДНІ ВИТОКИ
ШВЕЙЦАРСЬКОГО СТИЛЮ
ТА ЙОГО ЕКСПЛІКАЦІЯ
В СУЧАСНОМУ ВЕБ-ДИЗАЙНІ**

**SWISS AVANT-GARDE ORIGINS
AND ITS EXPLICATION
IN CONTEMPORARY
WEB-DESIGN**

Вікторія Олійник,
<https://orcid.org/0000-0003-4774-558X>
кандидат мистецтвознавства,
старший викладач,
Київський університет культури,
Київ, Україна
viktoriya0308@ukr.net

Viktoriia Oliinyk,
<https://orcid.org/0000-0003-4774-558X>
PhD in Art studies,
Senior Lecturer,
Kyiv University of Culture,
Kyiv, Ukraine
viktoriya0308@ukr.net

Наталія Семенчук,
магістр дизайну,
Київський національний університет
культури і мистецтв,
Київ, Україна
natalisemi12@gmail.com

Nataliia Semenchuk,
Master of Design,
Kyiv National University
of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine
natalisemi12@gmail.com

Анотація

Мета публікації полягає у дослідженні сучасних трендів і стилів, які формуються у графічному дизайні на основі прийомів та засобів швейцарського стилю, а також у виявленні основних аспектів швейцарського стилю, актуальних для веб-продукції. **Методи дослідження.** Наукова робота передбачає використання теоретичного, порівняльного, зіставно-типологічного методів, а також мистецтвознавчого аналізу. **Наукова новизна.** У процесі дослідження сучасних трендів веб-дизайну на прикладі творчих концепцій відомих дизайн-студій (швейцарської «Station», американської «Fantasy» та вітчизняної «Vintage») було проведено паралель щодо проявів відповідних тенденцій у співвідношенні з художніми принципами швейцарського стилю, якими, як виявилось, значною мірою й була зумовлена успішність компаній. Окрім того, як видно з практичних прикладів успішного ведення дизайн-діяль-

Abstract

The aim of the research is to study the contemporary trends and styles being formed in graphic design on the basis of means and methods of Swiss style, and to discover basic aspects of Swiss style in web-products.

Research methods. Theoretical, comparative, comparative-typological methods as well as method of art criticism have been used in the research.

Scientific novelty. In the process of studying contemporary trends of web-design by the example of creative concepts of such well-known design studios as «Station» (Switzerland), «Fantasy» (the USA), «Vintage» (Ukraine) there has been discovered the tendency to apply art approach of Swiss style in their works, which to a certain extent contributed to the success of the studios. Moreover, analyzing the practical examples of conducting successful design activity, it has become clear that studying trends and principles of their formation helps to fore-

ності, вивчення трендів та закономірностей їх виникнення допомагає у прогнозуванні майбутніх художніх напрямків, адже природа тренду – циклічна. А для створення актуального та якісного дизайну необхідна обізнаність серед відповідних тенденцій, розуміння тривалості їхнього панування.

Висновки. Ознаки швейцарського стилю сьогодні яскраво представлені у роботах провідних дизайнерських студій, що робить їх зразками для наслідування, тим самим продовжуючи популяризувати таку стилістику веб-продукції. Відтак, ми прослідковуємо прояв стилю не лише в сучасних трендах, а й серед класичних прикладів, уже сформованих у вигляді правил проектування інтерфейсів. На основі вивчення портфоліо провідних світових та вітчизняних дизайн-студій, орієнтованих переважно на веб-продакшн, можна зробити висновок, що художні прийоми та засоби, популярні серед дизайнерів ХХ ст. (а відповідно – причетні до формування швейцарського стилю), залишаються актуальними і сьогодні.

Ключові слова:

швейцарський стиль, веб-дизайн, інтерфейс, Баугауз, «плаский» дизайн, веб-сайт, тренд, юзабіліті.

cast future art movements since trend origin is always cyclical.

Conclusions. Features of Swiss style nowadays are being vividly demonstrated in the works of leading design studios that set the models to follow and facilitate the promotion of such type of stylistics in web-design. Hence, we are able to trace the emergence of style both in contemporary trends and in classic examples, represented by rules of designing interfaces. Having studied the portfolios of world and domestic design studios targeted at web-production, we have come to the conclusion that art means and methods popular among designers in the 20th century, and thus involved into formation of Swiss style, continue to be relevant as of today.

Key words:

Swiss style, web-design, interface, Bauhaus, flat design, website, trend, usability.

Вступ **1**

ІТ-індустрія розвивається швидкими темпами, тому попит на якісний дизайн сайтів зростає. Від обраного стилю розробки та його функціональної відповідності потребам замовника залежать продуктивність і рейтинг сайту.

В останні роки в оформленні інтерфейсів домінує тенденція інтернаціональності, що відображається, в першу чергу, у доступності таких веб-сторінок для різноманітної користувачької аудиторії. Так, найбільш популярними та вдалими стають веб-ресурси з універсальним дизайном (європейський тип оформлення меню, перевага графічної подачі над текстовою в організації структури сайту тощо). Саме тому швейцарський стиль (інша назва – інтернаціональний), котрий найкраще відповідає параметрам універсальності, є актуальною темою для дослідження. Зокрема, потребує роз'яснення роль швейцарського стилю у формуванні трендів сучасного веб-дизайну.

Мета дослідження **2**

Стаття передбачає аналіз продукції веб-дизайну на предмет впливу швейцарського стилю та наявності відповідних художніх ознак. Тому мета даної роботи полягає у дослідженні сучасних

трендів і стилів, які формуються у графічному дизайні на основі прийомів та засобів швейцарського стилю, а також у виявленні його основних аспектів, актуальних для веб-продукції.

**Методологія
та аналіз
джерельної
бази**

3

Дослідження ґрунтується на аналітичних висновках, отриманих шляхом розгляду та порівняння визнаних зразків сучасного веб-дизайну. Крім того, при формуванні результатів дослідження до уваги береться теоретичний матеріал щодо прояву ознак швейцарського стилю у графічному дизайні загалом. Тобто застосовані методи – теоретичний, порівняльний, іставно-типологічний, метод мистецтвознавчого аналізу.

Джерельною базою статті є як фундаментальні праці основоположників швейцарського стилю, зокрема Й. Мюллера-Брокманна та Я. Чихольда, так і наукові роботи Д. Девішвілі, Ф. Меггса, Л. Бхаскарана, О. Ващук, Г. Лемб, К. Сугак, які досліджували тему в контексті загальної теорії веб-дизайну, типографії, «плаского дизайну» та його зв'язку із швейцарським стилем, проявів рис останнього у поліграфічній та цифровій продукції тощо. Але при цьому малодослідженими все ще залишаються проблеми впливу швейцарського стилю на конкретні галузі графічного дизайну та застосування відповідних прийомів у контексті формування сучасних трендів, а також висвітлення методів оптимізації інтерфейсів.

У своїй базовій праці Й. Мюллер-Брокманн (2014) виклав теорію модульних сіток як одного з методів розробки поліграфічної продукції у швейцарському стилі. Автор докладно розглянув можливості застосування модульної сітки у графічному дизайні через паралелі з архітектурою, приклади їх використання в книгах, фірмових стилях, при створенні арт-простору (Mülller-Brockmann, 2008).

Книга одного із найвидатніших теоретиків та типографів ХХ ст., який стояв біля витоків формування швейцарського стилю, Я. Чихольда (2011) стала свого роду маніфестом сучасної верстки. Фундаментальна праця, присвячена становленню нової типографії, охоплює широке коло питань – від теорії та історії мистецтва до реалістичної фотографії у графічному дизайні.

Дослідження становлення та розвитку швейцарського стилю представлені в роботах О. Ващук (2013) та Д. Девішвілі (Девішвили, 2003). У роботах було виявлено художні аспекти нової типографії, що вплинули на етап становлення швейцарської школи, її характерні риси (практичність і універсальність), а також виділено найбільш значущі для формування стилю художні програми функціоналізму, неопластицизму, супрематизму, конструктивізму і конкретного мистецтва.

В енциклопедичній статті Ф. Меггса (Meggs, 2005) зібрані фактологічні та образотворчі матеріали про досліджені художні напрями – Баугауз, нову типографію, сучасний рух в Америці, інтернаціональний стиль типографії, постмодерністський дизайн.

Тут також подані коментарі та авторська адаптація у контексті історичної та культурної спадщини часу. Дослідник провів паралелі між графічним дизайном та абстрактним мистецтвом.

Результати дослідження 4

Швейцарський стиль типографії зародився у 50-х рр. XX ст. (Швейцарія, Німеччина), привернувши до себе увагу всього світу, і до наших днів впливає на розвиток дизайну. Причина тому – притаманні стилю прості форми, функціональність, стриманість, лаконічність та читабельність, що є особливо актуальним сьогодні при шаленому ритмі життя сучасної людини.

Фундаторами і майстрами швейцарського стилю справедливо вважають Ернста Келлера (1891–1968), Тео Балмера (1902–1965), Яна Чихольда (1902–1974), Вальтера Гердеґа (1908 р. н.), Макса Мідінґера (1910–1980), Йозефа Мюллер-Брокманна (1914–1996) та Адріана Фрутігера (1928 р.н.). Як пише Л. Бхаскаран (2006) у своїй книзі, «для цього стилю були характерні візуальна єдність в дизайні, яка досягалася асиметричною організацією окремих елементів всередині решітки, вибудованої з математичною точністю, використання реалістичної фотографії та візуальної і вербальної інформації у простій, пізнавальній манері. Досягнення ясності і порядку було головною метою прихильників швейцарської школи».

У першому десятилітті XX ст. експерименти з «чистою формою», розпочаті в 1890-х рр., тривали і розвивалися. На своїх плакатах, макетах та ілюстраціях до журналів «Secession», «Der Sturm» дизайнери презентували невідомий досі графічний дизайн, стилізуючи зображення до елементарних простих плоских форм та чистих кольорів, експериментуючи з композицією та шрифтовими гарнітурами. Дизайнери почали використовувати шрифти без серифів та жирних накреслень для заголовків.

Грунтуючись на формальних дизайнерських експериментах початку XX ст., європейські графічні дизайнери використовували нові форми, організацію візуального простору і виразні підходи до кольору таких авангардних рухів як кубізм, конструктивізм, de Stijl, футуризм, супрематизм і сюрреалізм (Meggs, 2005). Натхненні цими рухами, графічні дизайнери все частіше використовували найелементарніші форми дизайну. Така увага до істотних формальних елементів середовища характеризує модерністські експерименти, що переважають у всіх мистецтвах цього періоду. На макет сторінки того часу вплинули такі художні напрями, як конструктивізм та група De Stijl у Нідерландах.

Проте, найбільше на розвиток дизайну вплинув Баугауз – німецька школа дизайну, яка була заснована архітектором Вальтером Гропіусом у 1919 р. Через експерименти з формами та матеріалами представники цієї школи формували новий погляд на речі. А дослідження та синтез стилів, розпочаті в Баугаузі, поклали початок новим художнім напрямкам.

У перші роки свого існування Баугауз дотримувався експресіоністичних поглядів на дизайн, але пізніше перейшов до функціонального підходу. Художники і дизайнери Баугаузу прагнули досягти нової єдності між мистецтвом і технологією, створюючи функціональні проекти. Представники цієї школи часто використовували футуристичні форми, що демонстрували механізацію «машинного» століття.

Слід відзначити угорського конструктивіста Ласло Могой-Надя, який приєднався до Баугаузу у 1923 р. Його внесок цінний щодо формування теоретичного підходу до візуальних комунікацій, до теорії про особливості використання фотомонтажу (компонентне фотографічне зображення, виконане шляхом вставки або накладання різних елементів один на інший) в якості ілюстративного середовища. Він також сприяв інтеграції слів і образів у єдине ціле і використанню функціональної друкарні.

Герберт Байер чітко втілює філософію дизайну Баугаузу: елементарні форми прикрашені орнаментом, а форми обрані і розташовані для того, щоб служити функціональним призначенням («ясності інформації»). Елементи майстерно збалансовані і вирівняні для створення згуртованої композиції, а нахил під діагональним кутом активує простір (Воройский, 2004).

Швейцарські дизайнери надали величезної життєвості графічному дизайну цього періоду. Після навчання в Парижі з Фернаном Леже Герберт Маттер повернувся до рідної Швейцарії, де з 1932 по 1936 рр. розробив плакати для Швейцарської ради з туризму, використовуючи власні фотографії у якості вихідного матеріалу. У своїх плакатах він застосовував методи фотомонтажу і колажу, а також – зміни динамічного масштабу, великі зображення крупного плану, екстремально високі і низькі точки огляду і дуже щільну обрізку зображень.

Програмна однорідність зазначеного руху була активно прийнята дизайнерами, які працювали в галузі систем візуальної ідентифікації у другій половині ХХ ст. Багатонаціональні корпорації незабаром прийняли принципи міжнародного типографічного стилю, а саме: стандартизоване використання знаків, кольорів і шрифтів; використання узгоджених форматів сітки для знаків і публікацій; перевага шрифтів без зарубок; відмова від декорування (Воройский, 2004).

Ернст Келлер (1891–1968), якому цей стиль багато в чому зобов'язаний своєю популярністю, вважав, що дизайнерські рішення повинні відштовхуватися від змісту. У 1950 р. почався випуск журналу «New Graphic Design» («Новий графічний дизайн»), що пропагував ідеї швейцарської школи. Тут розміщувались статі про твори художників – послідовників цього стилю, що були представлені на Швейцарській національній виставці у 1939 р. (Ващук, 2013).

Після Другої світової війни дизайнери Швейцарії та Німеччини закріпили модерністський графічний дизайн у русі під на-

звою Swiss Design або International Typographic Style. Вони шукали нейтральний і об'єктивний підхід, який підкреслював би раціональне планування і суб'єктивне вираження. Дизайнери побудували модульні сітки горизонтальних і вертикальних ліній і використовували їх у якості структури для регуляризації та вирівнювання елементів своїх конструкцій. Фотографія вважалася найкращим джерелом для зображень – через її здатність зробити точний запис об'єкта. Були створені асиметричні макети і визнана перевага шрифтів без зарубок. Гармонії та ясності проекту намагалися досягти за допомогою елементарних архетипів, вважаючи ці форми вдалим проявом післявоєнного наукового і технологічного прогресу (Воройский, 2004).

Неперевершені графічні конструкції, створені у цей період, були прокоментовані і продемонстровані типографом і дизайнером Яном Чихольдом (Johannes Tschichold, 1902–1974) – молодим німецьким дизайнером. Багато колег у Європі і в усьому світі прийняли його новий підхід до графічного дизайну. Ян Чихольд також є одним із популярних теоретиків латинської типографіки ХХ ст. і вважається майстром традиційної друкарської практики, особливо книжкової типографії.

Початок ХХ ст. ознаменувався зародженням та розвитком нового художнього напрямку Баугауз, що декларував конструктивізм і функціональність, а також відрізнявся новаторством. Саме в новому стилі були виконані тогочасні роботи Чихольда. Під впливом нової типографії Баугаузу майстер почав використовувати гротескні шрифти і розробив спрощені макети.

Проте, власне, фундатором швейцарського стилю вважається Йозеф Мюллер-Брокманн. У своїй книзі «Grid Systems in Graphic Design» («Модульні сітки в графічному дизайні») він виклав теорію про один з найбільш популярних методів конструювання поліграфічної продукції – модульну сітку.

З розвитком комп'ютерних технологій почав зростати попит на веб-продакшн і вдосконалення дизайну інтерфейсів зокрема. У відповідності до користувацьких потреб поетапно змінювалися підходи веб-дизайну. І, незважаючи на те, що швейцарський стиль майже ціле століття використовується в дизайнерській практиці, саме при розробці інтерфейсів він справив найбільший вплив на плоский дизайн, який набув популярності лише з 2010 р., а з 2014 – став новим стандартом у дизайнерському комп'ютерному напрямку. Тим не менше, практичне застосування швейцарського стилю виявило низку проблем і переваг, які вимагають наукового аналізу, класифікації та вивчення психологічного впливу на користувача.

Сучасні дослідження інтерфейсів підтвердили необхідність врахування при проектуванні не лише технічних питань, а й психологічних аспектів впливу готового продукту на людину. Зокрема, в роботі К. Сугак (2005) визначаються ергономічні аспекти інтерфейсів, які впливають на успішність виконання завдань на комп'ю-

тері, та формулюються відповідні проектувальні принципи. Так, принцип єдності проявляється, на думку дослідниці, в тому, що «при вирішенні суб'єктом трудового завдання на комп'ютері когнітивні і діяльні компоненти виконання операцій визначають і формують єдиний комплекс ергономічних характеристик інтерфейсу» (Сугак, 2005, с. 58). Принцип відповідності полягає у «відповідності графічного інтерфейсу ієрархії, послідовності і змісту виконуваних користувачем завдань» (Сугак, 2005, с. 59).

Всебічні тестування програмного забезпечення та різної веб-продукції призвели до формулювання основних рекомендацій з проектування інтерфейсів веб-сайтів. Так, інтерфейс повинен бути, у першу чергу, максимально універсальним для будь-якої користувацької аудиторії, котра може різнитися за віком, статтю, інтелектуальним рівнем, комп'ютерною грамотністю тощо. У цьому полягає його інтуїтивність – головний критерій оцінювання готової веб-продукції. Крім того, основними рисами якісного дизайну інтерфейсів є ергономічність, лаконічність та функціональність. Іншими словами, кожен розробник веб-продукції повинен прагнути досягти високого «юзабіліті» (так званої комунікативної комфортності) (Лемб, 2001).

На сьогоднішній день розмаїття гаджетів у нашому повсякденні вражає. Тому важливо розуміти особливості використання кожного з них, щоб мати можливість з максимальною оптиміальністю застосувати потрібні методи і прийоми веб-дизайну.

Дослідники прогнозують, що, завдяки естетичному зовнішньому вигляду, невеликому загальному розміру сторінок сайту, а також – безмежним адаптивним можливостям, «плаский» стиль буде довго залишатися актуальним і, ймовірно, трансформуватиметься в інші напрямки веб-дизайну, заповнюючи собою сучасний Інтернет-простір (Опалев & Вакуленко, 2016, с. 223). Також науковці звернули увагу й на інше актуальне питання сучасності – розвиток використання мобільних телефонів. Виявилось, що на сьогоднішній день користувачі проводять порівняно більше часу в інтернеті за допомогою смартфона або іншого мобільного гаджету, ніж за стаціонарним комп'ютером. І саме це вплинуло на розвиток простих, функціональних художніх принципів в дизайні інтерфейсів.

Плаский дизайн почав протиставлятися скевоморфізму (реалістичному зображенню), який до цього був популярним у графічному дизайні та digital-середовищі. Знову звернулися до пласких форм Google і Windows 8, які відмовилися від орнаментів, градієнтів та тіней, віддаючи перевагу простим архетипам та чистим кольорам. Iphone 7 також перейшов на новий дизайн після скевоморфізму. Прості форми, лаконічність та перевага функціоналу, беззаперечно, перемогли у сучасному графічному дизайні (Опалев & Вакуленко, 2016, с. 218).

Як видно, дизайнери виконують роль не лише оформлювачів програмної системи, але й стають дослідниками, аналіти-

ками, психологами задля якісного кінцевого результату. Адже пріоритет – саме в ергономічності та зрозумілості інтерфейсу. Дизайн повинен допомагати людям та полегшувати їхнє життя. Тому на сьогоднішній день розділяють два складники веб-дизайну: UX (User Experience Design, що у перекладі означає «досвід взаємодії») та UI (User Interface Design, – «дизайн інтерфейсу користувача», – це більш вузьке поняття, яке включає в себе певний набір графічно оформлених технічних елементів).

Серед арсеналу дизайнерських засобів і прийомів швейцарського стилю – асиметрія композиції, модульні сітки, типографія, відеографіка, анімація, сінемаграф, плашечні кольори і градієнти, білий простір, напівплаский дизайн, 3D-зображення. Саме ці прояви можна спостерігати в дизайні інтерфейсів сучасних провідних дизайнерських компаній.

Наприклад, проаналізуємо творчу концепцію швейцарської дизайн-студії «Station» (сайт – *station.ch*). Агенція функціонує за принципами нових технологій та цифрового спілкування (рис.1). «Station» формують сучасний дизайн з web-додатками, брендингом та якісним контентом, продумуючи свої кроки наперед. Команда дизайн-студії шанує звичаї Цюриха, називаючи його майданчиком для натхнення, але, в той же час, тісно співпрацює з різними міжнародними партнерами та клієнтами. У своїх найвідоміших роботах (сайт *13photo* для однойменного швейцарського фотоагентства, сайт *ikea-blog* для нідерландської торгової мережі з продажу меблів і товарів для дому IKEA, сайт *digitaltag.swiss* для Digital Day Switzerland, сайт для архітектурної фірми Herbert Bruhin) дизайнери «Station» використали фотографії та білий простір, модульну сітку, імітацію журнальної верстки, гротескні шрифти та масивні заголовки, градієнтне рожево-синє тло, фотоколажі, іконографіку. Продумана структура, навігація та анімація підсилили й оптимізували концепції сайтів.

Дизайн-студія «Fantasy», офіси якої розташовані в США (Нью-Йорку та Сан-Франциско), поєднує у своїй діяльності цифрову стратегію, UX та UI дизайн (рис.2). За час своєї роботи це підприємство отримало багато відзнак та нагород, серед яких – Industry Awards, Cannes Lions, One show. Основний до-

Рис. 1. Сторінки сайту дизайн-студії «Station».

Fig. 1. Site pages of design-studio «Station».

Рис. 2. Сторінки сайту дизайн-студії «Fantasy».

Fig. 2. Site pages of design-studio «Fantasy».

робок становлять сайти для американського розробника програмного забезпечення Adobe, культового бренду в світі моди Balenciaga, американського музею мистецтв «The Metropolitan Museum of Art». Улюблені проектувальні прийоми дизайнерів студії – прості, заповнені кольором плашки, шрифти без зарубок з жирним та напівжирним накресленням, логічно подана інформація, проста композиція, іконографіка, фотографія, а також використання модульної сітки та різномасштабних заголовків. Елегантність, інтуїтивність і свіжість – фірмове доповнення проектів.

Ще одна відома й успішна дизайнерська організація – дизайн-студія «Vintage» (сайт vintage.com.ua) – знаходиться в Україні, в Києві. Вдалі проекти дизайн-студії – сайти Міністерства фінансів України, телевізійного «Нового каналу» та відомого виробника морозильно-холодильного устаткування «Vestfrost», соцмережі для Jonson & Jonson, портал для Tetra Pak тощо. У 2012 р. ця творча команда отримала нагороду світового рівня «Кращий сайт дня» за версією CSS Winner. І на сьогоднішній день «Vintage» залишається найкращим веб-виробником України.

Дизайнери компанії поєднують стратегічний веб-маркетинг та креатив, протягом тривалого часу створюючи еталонну продукцію. Їх роботи яскраві та сміливі, з логічно продуманою концепцією (рис.3). А ще веб-сайти цієї дизайн-студії відрізняються

Рис. 3. Сторінки сайту дизайн-студії «Vintage».

Fig. 3. Site pages of design-studio «Vintage».

чіткою будовою за модульною сіткою, лаконічністю, гротескними шрифтами, високим функціоналізмом та широким використанням фотографіки та анімації.

Стильові ознаки зазначених вище прийомів органічно функціонують на сайтах офіційного характеру. Зокрема, сайт Міністерства освіти України виконаний у повній відповідності швейцарському стилі, що фокусує увагу відвідувачів на важливій інформації (рис. 4).

Рис. 4. Сторінки сайту Міністерства освіти і науки України.

Fig. 4. Site pages of Ministry of Education and Science of Ukraine.

Наукова новизна та практична значимість дослідження

5

У процесі дослідження сучасних трендів веб-дизайну на прикладі творчих концепцій відомих дизайн-студій було проведено паралель щодо відповідних тенденцій у співвідношенні з художніми принципами швейцарського стилю. Як було з'ясовано, сьогодні дизайнер повинен не лише вдало візуалізувати свій проєкт, а й попередньо проаналізувати ринок, визначивши вигідну різницю між продукцією конкуруючих компаній. Так, на прикладі діяльності трьох провідних дизайн-студій – швейцарської «Station», американської «Fantasy» та вітчизняної «Vintage» – вдалося підтвердити тезу, що лише різносторонній підхід, бажання дизайнера зрозуміти філософію і мету компанії здатні забезпечити справжню якість дизайн-процесу. І, як виявилось, художньо-виразні засоби та прийоми саме швейцарського стилю дозволяють якнайкраще реалізувати таке прагнення. Цим і аргументується стабільна популярність зазначеного стилю у площині графічного дизайну.

Крім того, як видно з практичних прикладів успішного ведення дизайн-діяльності, вивчення трендів та закономірностей їх виникнення допомагають у прогнозуванні майбутніх художніх напрямків, адже природа тренду – циклічна. А для створення актуального та якісного дизайну необхідна обізнаність серед відповідних тенденцій, розуміння тривалості їхнього панування.

Висновки

6

Отже, швейцарський стиль – інтернаціональний і універсальний за своїм характером, художньо-виразні засоби якого помітно впливають не лише на дизайн інтерфейсів веб-сайтів, а й загалом на світовий сучасний дизайн. Ознаки швейцарського стилю

сьогодні яскраво представлені у роботах провідних дизайнерських студій, що робить їх зразками для наслідування, тим самим продовжуючи популяризувати таку стилістику веб-продукції. Технічні можливості зростають, але базові принципи, «скелет» швейцарського стилю залишається сталим та адаптується до сучасних умов. Відтак, ми прослідковуємо його прояв не лише в сучасних трендах, а й серед класичних прикладів, вже сформованих у вигляді правил проєктування інтерфейсів.

На основі вивчення портфоліо провідних світових та вітчизняних дизайн-студій, орієнтованих переважно на веб-продакшн, доходимо висновку, що художні прийоми та засоби, популярні серед дизайнерів ХХ ст. (а відповідно – причетні до формування швейцарського стилю), залишаються актуальними і сьогодні. При цьому традиції Баугаузу у межах одного проєкту гармонійно поєднуються з більш складними формами цифрової графіки: анімацією, відеографікою, 3D-моделями.

Список бібліографічних посилань

- Бхаскаран, Л. (2006). *Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре* (И. Д. Гольбина, Пер.). Арт-Родник.
- Ващук, О. А. (2013). *Швейцарская школа графического дизайна. Становление и развитие интернационального стиля типографики*. СПГУТД.
- Ващук, О. (2017, 15 декабря). Мюллер-Брокманн. Швейцарский интернациональный стиль. *Romashin Design School*. <http://blog.romashin-design.com/articles/muller-brockmann.html>.
- Воройский, Ф. С. (2004). *Информатика. Энциклопедический систематизированный словарь-справочник: введение в современные информационные и телекоммуникационные технологии в терминах и фактах*. Физматлит.
- Девишвили, Д. В. (2003). *Интернациональный стиль и современный графический дизайн*. (Диссертация кандидата искусствоведения). Московский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова, Москва.
- Лемб, Г. (2001). *Удосконалення процесу розробки інтерфейсу за допомогою об'єктно-орієнтованих методів*.
- Мюллер-Брокманн, Й. (2014). *Модульные системы в графическом дизайне* (Л. Якубсон, Пер.). Издательство Студии Артемия Лебедева.
- Опалев, М., & Вакуленко, О. (2016). Закономірності формування сучасного тренду веб-дизайну – «плаский» дизайн. *Вісник Львівської національної академії мистецтв*, 30, 215-225.
- Сугак, К. Е. (2005). *Эргономические аспекты проектирования пользовательского интерфейса*. (Диссертация кандидата психологических наук). Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва.
- Чихольд, Я. (2011). *Новая типографика. Руководство для современного дизайнера* (Л. Якубсон, Пер.). Издательство Студии Артемия Лебедева.
- Meggs, P. V. (2005, July 08). *Graphic design, 1945–75: The International Typographic Style*. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/art/graphic-design>.
- Müller-Brockmann, J. (2008). *Grid Systems in Graphic Design: A Visual Communication Manual for Graphic Designers, Typographers and Three Dimensional Designers*. Niggli Verlag.
- Pacura, P. (2017, January 23). *Web Design Trends for 2017*. *Awwwards*. <https://www.awwwards.com/web-design-trends-for-2017.html>.

References

- Baskaran, L. (2006). *Dizain i vremia. Stili i napravleniia v sovremennom iskusstve i arkhitekture [Design and time. Styles and trends in contemporary art and architecture]* (I. D. Golybina, Trans.). Art-Rodnik [in Russian].
- Chikhoid, Ia. (2011). *Novaia tipografika. Rukovodstvo dlia sovremennogo dizainera [New typography. A Guide for the Modern Designer]* (L. Iakubson, Trans.). The Artemy Lebedev publishing house [in Russian].
- Devishvili, D. V. (2003). *Internatsionalnyi stil i sovremennyi graficheskii dizain [International style and modern graphic design]*. (PhD Dissertation). Moskovskii gosudarstvennyi khudozhestvenno-promyshlennyi universitet imeni S. G. Stroganova, Moscow [in Russian].
- Lemb, H. (2001). *Udoskonalennia protsesu rozrobky interfeisu za dopomohoiu obiektno-oriientovanykh metodiv [Improving the process of interface development using object-oriented methods]* [in Ukrainian].
- Meggs, P. B. (2005, July 08). Graphic design, 1945–75: The International Typographic Style. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/art/graphic-design> [in English].
- Müller-Brockmann, J. (2008). *Grid Systems in Graphic Design: A Visual Communication Manual for Graphic Designers, Typographers and Three Dimensional Designers*. Niggli Verlag [in English].
- Müller-Brockmann, J. (2014). *Modulnye sistemy v graficheskoi dizaine [Modular systems in graphic design]* (L. Iakubson, Trans.). The Artemy Lebedev publishing house [in Russian].
- Opaliev, M., & Vakulenko, O. (2016). Zakonomirnosti formuvannia suchasnoho trendu veb-dyzainu – "plaskyi" dyzain [Regularities of formation of a modern trend of web design – "flat" design]. *Visnyk of Lviv national academy of Arts*, 30, 215-225 [in Ukrainian].
- Pacura, P. (2017, January 23). Web Design Trends for 2017. *Awwwards*. <https://www.awwwards.com/web-design-trends-for-2017.html> [in English].
- Sugak, K. E. (2005). *Ergonomicheskie aspekty proektirovaniia polzovatelskogo interfeisa [Ergonomic aspects of user interface design]*. (PhD Dissertation). Lomonosov Moscow State University, Moscow [in Russian].
- Vashchuk, O. A. (2013). *Shveitsarskaia shkola graficheskogo dizaina. Stanovlenie i razvitie internatsionalnogo stilia tipografiki [Swiss school of graphic design. The formation and development of the international style of typography]*. SPSITD [in Russian].
- Vashchuk, O. (2017, December 15). Müller-Brockmann. Shveitsarskii internatsionalnyi stil [Müller-Brockmann. Swiss international style]. *Romashin Design School*. <http://blog.romashin-design.com/articles/muller-brockmann.html> [in Russian].
- Voroiskii, F. S. (2004). *Informatika. Entciklopedicheskii sistematizirovannyi slovar-spravochnik: vvedenie v sovremennye informatsionnye i telekommunikatsionnye tekhnologii v terminakh i faktakh [Computer science. Encyclopedic systematic dictionary-reference book: introduction to modern information and telecommunication technologies in terms and facts]*. Fizmatlit [in Russian].